

Metodoloxía Activa

AULA INVERTIDA

Que é?

Algúns dos procesos de aprendizaxe son trasladados para fóra da aula, deixando os tempos de aula para o traballo centrado na práctica, na colaboración entre alumnado e co profesorado e no debate e reflexión conxunta

Orixe

Fundamentación: teorías construtivistas (Vygotsky) e movementos como Just-in-time teaching, Peer instruction que buscan a autonomía e o LLL (life long learning)
Orixe: Bergmann e Sams (2007) desenvolven o modelo grazas ao incremento e facilidade de acceso ás novas tecnoloxías

Como desenvólvela?

Pautas básicas:

- Preparación antes da aula: materiais como vídeos, lecturas, actividades...
- Comezo da aula: resolución de dúbidas sobre o traballado na casa
- Durante a aula úsanse metodoloxías diversas para a consolidación dos contidos: traballo colaborativo, realización de proxectos, ABR, ABP... cunha supervisión constante dos equipos de traballo por parte da docente

Volta à orixe

- Revisar a incoherencia actual do uso da lección maxistral dixital (mediante vídeos asíncronos) como actividade para casa
- Volver a Vygostky no emprego de materiais deseñados para o traballo individual e grupal que permita a construción compartida do coñecemento dentro da aula
- Procedementos de e-a holísticos, significativos e nos que o estudiantado sexa o protagonista.

EXEMPLO

